

НАУЧНО – ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Абдурахманова Сайёрахон Рузалиевна

*Преподаватель Учебного центра “БЖД” Управления по
Чрезвычайным ситуациям Ферганской области МЧС РУз.*

*Юлдашев Орунбай Рахмонбердиевич – к.т.н. доцент
Институт гражданской защиты при Академии МЧС РУз.*

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы современные научные разработки комплексной системы управления безопасностью жизнедеятельности и социального страхования в условиях перехода к рыночной модели экономического развития.

Ключевые слова: Безопасность, охрана труда, управлений, системный подход.

Аннотация. Мақолада бозор иқтисодиётининг тараққиёт моделига ўтиш даврида ҳаёт фаолияти хавфсизлиги комплекс бошқарув тизимининг илмий тадқиқотлари ва ижтимоий суғурталаш масалалари ёритилган.

Калит сўзлар: Хавфсизлик, меҳнат муҳофазаси, бошқарув, тизимли ёндашув.

Как нам известно основой предмета безопасности жизнедеятельности является курс охраны труда, это научная дисциплина и практическая деятельность по созданию организационных, технических и материальных средств, призванных предотвратить неблагоприятные воздействия на организм человека производственной среды, а также по формированию мероприятий в области социальной защиты работников, занятых трудом в неблагоприятных условиях.

Безопасность труда также тесно связана с социологией, особенно с ее ветвью – социологией труда, которая изучает как общественное явление с точки зрения воздействия трудовой деятельности на общественную жизнь человека, с одной стороны, и воздействия общественных отношений на трудовую деятельность. Непосредственное отношение социологии к охране труда проявляется в создании законодательной и нормативно-правовой базы, регламентирующую всю совокупность проблем относящихся к охране труда, систему льгот и компенсаций, систему страхования профессиональных рисков, а также мер ответственности за невыполнение законов, норм и правил, относящихся к безопасности труда.

С психологией труда связь проявляется в исследовании требований к психике человека и его отношение к работе. Психология труда изучает характеристику способностей, темперамента, направленности, волевых качеств и других психических свойств человека для проявления деловых качеств, умения преодолевать трудности, выработки настойчивости в достижении цели и т.д. Важное значение имеет психология и для определения способности работника к взаимодействию в трудовом коллективе.

В тесном контакте охрана труда находится и с физиологией труда, изучающей закономерности протекания физиологических процессов и особенности их регуляции при трудовой деятельности человека. Предметом физиологии труда является влияние труда на функции нервной, мышечной, сердечно-сосудистой и других систем организма и обратное влияние этих функций на протекание и результативность труда.

Непосредственно близко соприкасается с охраной труда еще одна из важных наук – «научная организация труда». Организация труда призвана решать и социальные задачи: сокращение ручного, тяжелого и вредного для здоровья труда, повышение его привлекательности и творческого характера.

Гигиена труда имеет самое непосредственное отношение к охране труда, так как она изучает влияние на организм человека трудовых процессов и окружающей производственной среды. Она, как одна из отраслей гигиенической науки разрабатывает нормативы и систему мер, обеспечивающих благоприятные условия труда и предупреждение профессиональных заболеваний.

В последние годы широкое распространение получила научная дисциплина «Управление персоналом». Она рассматривает систему организационных, социально-экономических, правовых отношений, обеспечивающих эффективную реализацию возможностей человека в интересах как самого работника, так и предприятия в целом.

Одна из ветвей юридической науки – трудовое право помогает изначально решать многие аспекты охраны труда. Предметом трудового права являются общественные и трудовые отношения работников: их основные трудовые права и обязанности, вопросы коллективно-договорных отношений, регулирование рабочего времени и времени отдыха, заработная плата и нормы труда, основные гарантии и компенсации, вопросы трудовой дисциплины, охрана труда.

Кроме этого, наука об охране труда взаимосвязана с многими другими науками: математическими, информационными, природно-естественными, инженерно-техническими и др. Эти науки помогают системе управления условиями и охраной труда собрать и обработать информацию о состоянии дел в этой сфере, определить характеристики, параметры и нормативы по обеспечению безопасности труда, наметить мероприятия по их осуществлению, сделать расчеты эффективности этих мер, наметить перспективные направления и прогнозы дальнейшего совершенствования управления охраной труда.

Поиск новых подходов государственного управления безопасностью труда обусловлен происходящими изменениями в экономике страны и социальной сфере, что и определяет актуальность научной работы.

Несмотря на значительный объем исследований по проблемам безопасности труда, в них, на наш взгляд, имеет место нечеткость в определении некоторых основополагающих категорий в теории бжд, отсутствует комплексность в исследовании системы управления.

Научная разработка комплексной системы управления бжд и социального страхования в условиях перехода к рыночной модели экономического развития требует более углубленного исследования.

Дискуссионность проблематики, разработка концептуальных и методологических подходов, а также научно-практическая и значимость изучения поставленных проблем обусловили выбор следующих задач:

- изучить международный опыт и стандарты в области безопасности труда и страхования профессиональных рисков с точки зрения возможности их эффективного применения в Узбекистане.
- перспективы методологического подхода к разработке государственной политики в области безопасности труда и подготовка кадров данной сфере;

- научный анализ механизмов социального партнерства в управлении безопасностью труда;
- научно определить и выявить закономерности а также особенности функционирования механизма управления системой охраны труда в современных условиях в Узбекистане.
- предложить основные направления создания эффективной системы управления охраной труда.

В Законе Республики Узбекистан «Об охране труда», принятом 22 сентября 2016г. включен в определение: «Охрана труда представляет собой действующую на основании законодательных и иных нормативных актов систему социально-экономических, организационных, технических, санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий и средств, направленных на обеспечение безопасности, сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда».

Обобщив существующие подходы и взгляды, предлагаем комплексный подход к классификации факторов, включающих в условиях труда. Мы исходим из того, что на работника в производственной обстановке воздействует большое количество внешних факторов.

Охрану труда можно представить в виде системно-структурной модели, состоящей из взаимосвязанных и зависимых друг от друга элементов.

Цели, факторы и мероприятия охраны труда.

В Законе Республики Узбекистан «Об охране труда», принятом 22 сентября 2016г. включен в определение: «Охрана труда представляет собой действующую на основании законодательных и иных нормативных актов систему социально-экономических, организационных, технических, санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий и средств, направленных на обеспечение безопасности, сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда».

Обобщив существующие подходы и взгляды, предлагаем комплексный подход к классификации факторов, включающих в условиях труда. Мы исходим из того, что на работника в производственной обстановке воздействует большое количество внешних факторов.

Охрану труда можно представить в виде системно-структурной модели, состоящей из взаимосвязанных и зависимых друг от друга элементов.

Войдя в мировое сообщество Республика Узбекистан в конституционном порядке закрепила признание приоритета общепринятых норм международного права. В качестве полноправного члена Организации Объединенных Наций Узбекистан присоединяется к международным актам в области прав человека, принимая на себя тем самым обязательства по соблюдению и применению их в своей государственно-правовой практике.

Весьма существенную роль в управлении охраной труда занимает деятельность Международной Организации Труда (МОТ). Созданная в 1919 г. как Международная комиссия для выработки конвенций и рекомендаций по вопросам трудового законодательства и улучшения условий труда в настоящее время МОТ объединяет представителей правительств, работодателей и работников.

Деятельность МОТ в этой области направлена на улучшение общих условий организации и охраны труда, производственной среды, техники безопасности и гигиены труда, на гуманизацию труда и повышение удовлетворенности работой, а в последние годы также на охрану и улучшение окружающей среды.

Республика Узбекистан в марте 1992 года стала полномочным членом Международной Организации Труда. Наша страна ратифицировала 11 конвенций МОТ, в том числе «О принудительном труде», «Об упразднении принудительного труда», «О дискриминации в области труда и занятий» и другие. В Узбекистане проводится работа по ратификации и других конвенций МОТ.

Выводы. Анализ состояния охраны труда в Республике Узбекистан свидетельствует о том, что государственная политика в этой области должна осуществляться в следующих основных направлениях:

1. Привести нормы и стандарты в области безопасности и охраны труда в соответствие с международными требованиями.
2. Реформирование системы обучения и подготовка кадров, проверки знаний по охране труда руководителей (работодателей) и специалистов организаций, коренным образом пересмотрев программы обучения с акцентом на экономические и социальные аспекты.
3. Обеспечение согласованных действий органов государственной власти Республики Узбекистан, и органов местного самоуправления, работодателей, объединений работодателей, а также профессиональных союзов, их объединений и иных уполномоченных работниками представительных органов по вопросам охраны труда.
3. Формированию мероприятий в области социальной защиты работников, занятых трудом в неблагоприятных условиях.
4. Совершенствование законодательной и нормативной правовой базы в области управления охраной труда и ее тесное интегрирование в международное законодательство с рекомендациями и конвенциями МОТ, а также использование опыта развитых стран в этой области.

Список использованной литературы.

1. Конституция Республики Узбекистан. www.lex.uz.
2. Закон Республики Узбекистан от 22.09.2016 №410 «Об охране труда».

3. Закон Республики Узбекистан от 28 сентября 2006 г. №ЗРУ-57 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». www.lex.uz.

4. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 7 ноября 1994 г. №538 «О государственном управлении охраны труда». Собрание постановлений Правительства Республики Узбекистан, 1994, № 11. – 50 с.

Конвенции и рекомендации Международной Организации Труда.

5. Конвенция №81 «Об инспекциях труда».
6. Конвенция №111 «О дискриминации в сфере труда и видов работ».
7. Конвенция №144 «О трехсторонних соглашениях» (о международных стандартах труда).
8. Конвенция №150 «О регулировании вопросов труда».
9. Конвенция №155 «О безопасности и гигиене труда в производственной среде».
10. Рекомендация №31 «О предотвращении несчастных случаев на производстве».
11. Рекомендация №164 «О безопасности и гигиене труда».
12. Рекомендация №171 «О службах гигиены труда».
13. Рекомендация №177 «О безопасности при использовании химических веществ на производстве».
14. Халқаро Меҳнат Ташкилотининг асосий конвенциялари ва тавсиялари. –Т.: Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси миллий маркази, 2008. – 26-178 б.